

INGIZ ADABIYOTIDA SUV KONSEPTI(UILYAM SHEKSPIR ASARLARI MISOLIDA)

Haydarova Umida

Farg‘ona davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti
Amaliy ingliz tili kafedrası

Annotatsiya: Ushbu maqolada adabiy asarlarda qo‘llangan “suv” metaforasining qo‘llanishi hamda ularning ma’nolari haqida so‘z yuritilgan. Adabiy asarlarda “suv” konseptining, asosan, “sevgi”, “ozodlik” ma’nolarda qo‘llanilgani va Vilyam Shekspirning “Otello” asari, asardagi “suv” konseptiga doir tahlillar berilgan.

Keywords: Vilyam Shekspir, “Otello”, “suv”, konseptual metaforalar.

1. Kirish.

Villiam Shakspir ingliz adabiyotining yorqin vakili va o‘rta asrlarda ijod qilib nodir adabiy manbalarni meros qoldirga mashhur dramaturgdir. Shekspirning adabiy merosi she’riyat va dramaturgiya asarlaridan iborat. Yoshlik yillarida mifologik syujet asosida yozgan „Venera va Adonis“ (1593) hamda Rim tarixiga oid „Lukretsiya“ (1594) dostonlari samimiy kutib olingan. Bu asarlar, ayniqsa, 1592—1600-yillarda yozilgan „Sonetlar“ Shekspirning Uyg‘onish davri madaniyati bilan uzviy aloqada maydonga kelganini ko‘rsatdi. Jahon lirikasining buyuk namunalari qatoridan o‘rin olgan Shekspir sonetlari mavzu jihatidan 2 guruhga ajraladi: dastlabki 126 sonet shoirning yaqin do‘stiga bag‘ishlangan bo‘lsa, 127—152-sonetlarda lirik qahramonning bevafoqlik qilgan mahbubaga nisbatan muhabbat tuyg‘usi va iztiroblari tasvir etilgan. Shekspir yana bir necha dostonlar ham yozgan bo‘lsada, ularning muallifi masalasi hamon bahslidir.

2. Badiy asarlarda suv metaforalarining ifodalanishi

Adabiyotda suv konsepti tez-tez uchrab turadi va turli xil ma’nolarda qo‘llaniladi, lekin kitobxon bu konseptning asl ma’nosini anglaydimi? Qadimgi davr adabiyotidan toki bugungi kunga qadar suv ramzi doimiy ravishda yozuvchilar tomonidan yoritilgan, urfdan qolmaydigan mavzudir. Jo Philips (2002)ga ko‘ra: “water is representative of rebirth – usually mental – or some type of cleansing or healing process. With these concepts inevitably comes change, and this idea is conveyed by books written throughout the centuries” ya’ni, suv qayta tug‘ilish, aniqroq aytilsa, ongning tozalanish va da’volanish ramzidir, shuningdek, bu konsept asrlar mobaynida yozuvchilar tomonidan asarlarda qo‘llanib kelingan.

Agar ingliz adabiyotini xronologik tarzda kuzatadigan bo‘lsak, Herman Melville tomonidan yozilgan Moby Dick asaridagi voqealar asosan dengizda bo‘ladi va yozuvchi qahramonlar holatini tasvirlashda ko‘p bor dengiz yoinki suvning

xususiyatlariga murojaat qiladi. Amerika adabiyotining yana bir durdonasi Ernest Hemingvayning “Chol va dengiz” asarida ham suv muhim obraz bo‘lib gavdalangan.

Bundan tashqari, ko‘plab yozuvchilar ham bu obrazga murojaat qilishgan. XXI asrda yozilgan kitoblar ham bu an’anani davom ettirib, 2004-yilda Bethany Hamiltonning “Soul Surfer” asari chop etildi va suv konsepti ushbu asarda buzg‘unchi va ayni paytda da’volovchi va rivojlantiruvchi sifatida yoritilgan.

Suv obrazi hamisha insoniyat bilan yonma-yon qo‘yilgan. Buning natijasida suv adabiyotda juda ham mashhur mavzu sifatida qayta-qayta tilga olingan. Hareshvar Roy (2018)ga ko‘ra: “It gives constant fuel to the fires of imagination”, ya’ni suv timsoli tasvirlar olovi uchun doimiy yonilg‘I vazifasini o‘taydi. Shuningdek Githa Hariharan (2017): ‘Water, the fountainhead of civilization as of life, flows through human expression through the ages. Given the importance of water to life, it is not surprising that as a potent symbol it flows through literature’, suv asrlar silsilasidan insonlar ifodasi orqali o‘tib kelayotgan oqim va hayot sivilizatsiyasining manbayidir. Suv hayot manbayining muhim elementi ekan, adabiyotda uning kuchli o‘ringa ega ekanligi ajablanarli hole mas, aslida.

Badiy asarlarda daryo yorqinlik, tekislik va o‘zgaruvchanlik ma’nolarini ifodalab kelgan. Xususan, yapon mumtoz adabiy manbalarining durdonasi hisoblanmish “Hojoki”ning boshlanishi quyidagicha beriladi:

1) ゆく川の流れば絶えずしてしかも元の水に荒らす。今浮かぶうたかたは、前のではない。

Oqayotgan daryo to‘xtamas va bir joydagi suv bir soniyadan so‘ng ikkinchi biri bo‘ladi. Goh ko‘rinib, goh yo‘qolib borayotgan suv pufakchalari inson hayotiga mengzaydi.

Ushbu asarda daryo-insonlarni kutib, kuzatuvchi ulkan dunyo metaforasi sifatida qo‘llangan. Metaforaning asosiy vazifasi ruhiy va mavhumiy tushunchalarni real borliqdagi va inson kuzatishi mumkin bo‘lgan narsalar orqali ifodalashdan iboratdir. Bu fikrning isboti yuqoridagi yapon yozuvchisi Kamono Chomei tasvirida ham juda chiroyli keltirilgan. Biz yashayotgan dunyo go‘yoki tinimsiz oqib, shiddatlanib borayotgan daryo misoldir. Suv yuzasidagi ko‘pikchalar insonlardir. Inson umri shunchalik tezkorki, bir soniya oldingi suv, bir soniya keyingisi emas.

3. Otello va “suv” metaforalari

Uilyam Shekspir bir qator asarlarida “suv” konseptiga murojaat qilib uni ba’zan “ko‘z yosh”, sevgi, ozodlik, to‘siq, asrovchi, ulkan qalb kabi ma’nolarda qo‘llaydi. Chunonchi, Philip Weller(1998)ga ko‘ra:

2) “But that I love the gentle Desdemona, I would not my unhoused free condition, put into circumscription and confine, for the sea’s worth”(1. 2. 25-28)

dialogida Otello o‘zining Desdemonoga qanchalik oshiq ekanini Yagoga tushuntirar ekan, uning ozodligi qiymati va sevgisining kuchi dengiz qadar keng va

bepayon ekanligini aytadi. Boshqacha so‘z bilan ifodalansa, dengiz ozodlik va sevgidir. Bu o‘rinda qo‘llangan metaforani Lakoff va Johnson(1980) nazariyasiga ko‘ra tahlil qiladigan bo‘lsak, shakl o‘xshashligi asosida dengiz ozodlik va sevgining metaforasi bo‘lib kelganini anglash qiyin emas, ya’ni chegara bilmas hamda chiroyliligiga ko‘ra qiyoslanganini anglashimiz mumkin.

3) “my particular grief/ is of so flood-gate and overbearing nature, that it engulfs and swallows other sorrows”

Brabantio tilidan aytilgan ushbu gapda bu qahramon o‘zini kuchli suv oqimi vaqtida to‘siq vazifasini bajaruvchi toshqin-darvozaga muqoyasa qilmoqda. Bu yerda suv konsepti bilan bog‘liq ikki turdagi metaforani ko‘rishimiz mumkin. Avvalo, Otelloning jismi va sevgiga to‘lgan yurgan –dengiz, uni nazorat qilish topshirilgan Brabantio esa toshqin-darvoza. Shu boisdan ham Brabantio agar dengiz suvi to‘lqinlansa, unga qarshilik qila olmay, darvozalarni ochib yuborishini aytmoqda.

4) I will incontinently drown myself

Ayni yuqoridagi bir xil sahnaning oxirida, Dezdemonna Kipr oroliga Otello bilan birga hamrohlik qilish uchun ruxsat olganida, bundan xabar topgan Rodrigo “o‘z-o‘zini boshqarolmay, cho‘ktirishi” ni aytadi. Ya’ni, sevgisiz yashamoqdan unga g‘arq bo‘lib o‘lmoqni afzal ko‘radi. Yozuvchi nega aynan Rodrigoni “cho‘ktirish”ni afzal ko‘radi? Osib o‘ldirish emas, pichoq bilan emas? Buning tub zamiriga e’tibor qilinsa, bu yerda aynan “sevgi dengizdir” metaforasiga ishorani ko‘rish mumkin. Sevganlar sevgisi bilan sevgining tubiga g‘arq bo‘lishiga ishora ketmoqda.

4. Xulosa

Suv adabiy asarlarda turli xil narsalar, ma’nolar va hissiyotlarni ifodalovchi metaforalar hamda ramzlar o‘rnida qo‘llanilgan. Uning ramz yoinki metafora sifatida ifodalanilishida belgilangan qoidalar mavjud emas. Yozuvchilar uni turli yo‘llarda turli narsalarni va turli mezonlarni tasvirlash uchun foydalanishadi. Suv, odatda, poklik, aniqlik, yengillik, sirlilik va hosildorlik metaforalari bo‘lib keladi. Suv bizning mavjudligimiz omili hisoblanadi. Hareshvar Roy (2018) suvning metaforalari haqida shunday to‘xtalib o‘tadi: “It holds the promise both of freedom and of enslavement, its shimmering surface inviting, and its depths mysterious and daunting. It is a universal symbol of change and is often present at turning points in a piece of art. Fresh water represents good health and polluted water symbolizes bad health”.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. [Haydarova U. YAPON MUMTOZ ADABIY MANBALARIDA QO‘LLANGAN METAFORALAR VA ULARNING DINIY-FALSAFIY TALQINI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 1. – C. 950-958..]

2. [Haydarova U. X. YAPON MUMTOZ ADABIY MANBALARIDA DINIY-FALSAFIY MA’NO IFODALAGAN METAFORALARNING LISONIY XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 8. – C. 535-539.]
3. [Haydarova U., Umarova M. YAPON MUTOZ MANBALARIDA QO‘LLANGAN METAFORALARNING TURLARI TASNIFI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B3. – C. 599-603.]
4. [Haydarova U., Mo‘minova G. KOGNITIV LINGVISTIKADA METAFORA MASALASI VA ULARNING YAPON MUMTOZ MANBALARIDA IFODALANISHI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 59-63.]
5. [Alimardon T., Sherzod L., Umida H. UTILIZING DIGITAL TECHNOLOGIES IN LANGUAGE TEACHING //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 45-47. Klaraxon, R., & Igamberdieva, S. H. (2021).]
6. [Haydarova U. THE TRANSLATIONS AND MEANINGS OF METAPHORS THAT USED IN “HOJOKI” //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 22. – C. 54-57.]
7. Umarova M. (2021). THE ROLE OF CULTURE IN THE LEARNING ENVIRONMENT. Frontline social science and history journal, 1(08), 90-99.
8. [Yunusova Z., Haydarova U. The Semantics and Use of the Verb „Open “in Different Spheres of Uzbek Language //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 121-123.]